

Бўлажак мусиқа таълими ўқитувчиларининг ижодий тафаккурини шакллантиришда вокал ижрочилиги машғулотларининг ўрни

Холиков Ж.А

Аннотация: Бугунги кунда ёш авлодни мусиқий дунёқарашини янада шакллантириш ва уларнинг маънавий баркамол инсон сифатида тарбиялаш каби вазифалар замонамизнинг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Бу мақсад йўлида айнан ёшларнинг таълим олиш жараёнидаги, хусусан вокал ижрочилик машғулотларида муҳимликни тақозо этади. Ижодий тафаккур шу билан бир қаторда бу жараён билан боғлиқ мавжуд муаммоларни ҳал қилиш таълим самарадорлигини оширишда катта ижобий натижалар негизидир. Ушбу мақолада айнан шу долзарб муаммога бағишланган ва вокалчилик асослари воситасида талабаларнинг ижодий тафаккурини шакллантириш йўллари ҳақида сўз боради.

Калит сўз: тафаккур, ижод, вокалчилик, фортепиано, онг, мусиқий таълим, ижрочи, интерактив метод, абстракт, репертуар.

Аннотация: Сегодня такие задачи, как дальнейшее формирование музыкального мировоззрения подрастающего поколения и их воспитание в духовно зрелых людях, остаются одной из самых актуальных проблем нашего времени. Чтобы достичь этой цели, это важно в образовательном процессе молодежи, особенно в исполнении музыкальных инструментов. Креативное мышление, а также решение существующих проблем, связанных с этим процессом, является основой для больших положительных результатов в повышении эффективности образования. Эта статья посвящена этой очень актуальной проблеме и обсуждает способы формирования творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: мышление, творчество, инструментализм, фортепиано, ум, музыкальное образование, исполнитель, интерактивный метод, аннотация, репертуар.

Annotation: Today, tasks such as the further formation of the musical worldview of the younger generation and their education in spiritually mature people remain one of the most pressing problems of our time. To achieve this goal, it is important in the educational process of youth, especially in the performance of musical instruments. Creative thinking, as well as solving existing problems associated with this process, is the basis for great positive results in improving the effectiveness of education. This article is devoted to this very urgent problem and discusses ways of forming students' creative thinking.

Keywords: thinking, creativity, instrumentalism, piano, mind, musical education, performer, interactive method, abstract, repertoire.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигига эришгандан буён ҳаётимизда ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар халқ фаровонлигига ўзининг беқиёс таъсирини ўтказди. Бу юксалиш айниқса сўнгги йилларда ўзининг инсон онгидаги туб ўзгаришлар, маънавий-мафкуравий янгиланиш ва ижодий тафаккурнинг фаоллашуви жараёнида кам ўз салмоқли ифодасини топмоқда. Республикамизни жаҳондаги энг илғор ривожланган мамлакатлар қаторида бўлиши, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий-маърифий ривожланишига эришишганлиги бу, энг аввало ёш авлодни таълим-тарбияси йўлидаги сайи ҳаракатлар натижасидир. Ёш авлодни ҳар томонлама соғлом ва баркамол бўлиб шаклланишида ўтган йигирма йилдан буён қабул қилинган қатор муҳим ҳужжатлар, жумладан “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”, “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2019 йилда илгари сурилган бешта муҳим ташаббус каби ҳужжатларнинг қабул қилиниши, айнан бугунги кун ёшларини замон талаби даражасида баркамол қилиб ўстириш мақсадида ҳукуматимизнинг қилаётган сайи ҳаракатларидан

далолат беради. Кундан кунга барча соҳалардаги ривожланиш фан соҳасида ҳам таълимнинг янги замонавий усуллари, жумладан ахборот-коммуникациялар, педагогик ва ахборот технологиялар, интерактив методларни тадқиқ этилиши, талаба ёшларда ўқув жараёнига бўлган қизиқиш ҳамда эътиборни янада ортиб бораётганини кузатаёلمиз.

Ёш авлодни мусикий дунёқарашини шакллантириш ва ривожлантириш ва бу маънавий баркамол инсон қилиб тарбиялашда мусиқа таълимнинг роли бениҳоя каттадир. Мусиқа таълими, инсон тафаккурини янада фаоллаштириш ва турли имкониятларни очиб беришда муҳим рол ўйнайди, чунки “мусиқа” инсон онги ва қалбига жуда катта таъсир ўтказа олиш имкониятига эга. Моҳирона ижро этилган қўшиқ ёки вокал куйлари мия қобиғи остидаги мавжуд энергия захирасини ишга сола олиш каби қудратли кучга эгадир.

Зеро, бўлажак санъаткорларни касбга тайёрлаш жараёнида уларнинг қўшиқ куйлай олиш ёки соз чала олиш қобилиятини шакллантириш муҳимлик касб этади. Шу боис, бакалавр босқичи талабаларнинг таълим олиш жараёнида, уларни ақлий етуқлиги, навқирон тафаккурининг фаоллигини таъминлаш мақсадида вокал асбобларига мурожаат қилиш, жумладан фортепиано вокалсининг ўзлаштиришнинг ўрни бекиёсдир.

Вокал ижрочилиги машғулоти хусусан, фортепиано машғулоти жараёнида бўлажак талабаларнинг ижодий тафаккурини ўстириш, ижро маҳоратини ривожлантириш ва бу жараён билан узвий боғлиқ бўлган муаммоларни тадқиқ қилиш, педагогик вазифаларни аниқлаш ва белгилаш каби масалалар бугунги кун мусиқа таълими соҳасининг долзарб муаммоларидан биридир.

XX асрнинг 90 йилларидан бошлаб бу муаммога психолог ва педагог олимлар билан бир қаторда мусиқа бўйича мутахассис бўлган педагог -олимларнинг ҳам ўзларининг етарлича илмий қарашларига эгадирлар. Хусусан С.Файзуллаев, А.Хасанов, Х.Нурматов, Д.Рузиев, Д.Мамиров ва бошқаларнинг номзодлик диссертацияларида мазкур муаммонинг ечимига билвосита ёндашилган.

Педагог олим Ф.Н.Халилов талабаларга интенсив билим бериш, савол-жавоблар усули орқали уларнинг фикрларини фаоллаштириш ҳамда билим бериш жараёнини тезлаштирилиш масаласини ўзининг докторлик тадқиқотида етарлича ёритган. Шунга кўра, иш жараёнининг сифат ва самарадорлигига эришишнинг дидактик муаммолари исботини топиб бу ҳолатларини мусикий таълим жараёнида қўллаш катта ижобий натижа бериши мумкинлигини қайд этади.

Етакчи психолог олимлар Д.Б.Эльконин ва В.В.Давидовлар ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланиш захираларини ўрганиб бу борада уларни амалга ошириш муаммосини ҳал қилиб берадилар. Уларнинг эътироф этишларича ўқувчилар фақат конкрет образли тафаккур юритибгина қолмай (яъни фақат гувоҳ бўлиб турган нарсаларини идрок қила олиш) балки мавҳумлаштирилган ёки абстрактлаштирилган тушунчаларни ўқув жараёнида идрок қила олишлари мумкинлигини исботлаб берадилар.

Аммо юқорида қайд қилинган муаллифларнинг илмий ишларида ёшлар тафаккури муаммоси деярли ёритиб берилмаган. Айни пайтда ёшларни мустақил фикрлашига алоҳида эътибор қаратилаётган бир даврда, уларнинг тафаккурини ўстириш ҳақидаги илмий ишга мухтожлик сезилмоқда.

Талабаларнинг индивидуал қобилиятларини ўстиришда вокал ижрочилиги фанининг муҳим жиҳати ҳам шундаки, бу фанлар бўйича дарслар индивидуал яъни яккахон тарзда олиб борилади.

Бунинг учун унинг олдида вокал ижрочилиги бўйича янада мураккаброқ вазифаларни амалга оширувчи асарлар танлаб бериш лозим бўлади. Асарларнинг қийинчилик даражаси талабанинг ушбу тўсқинликларни енга олиш салоҳиятига боғлиқдир. Бу кўп ҳолда педагогнинг олдиндан ҳолатни кўра билиш ва туғри ташхис қўйиш қобилиятига боғлиқ.

Буюк психолог олим Л.В.Занков таълимнинг интенсивлаштириш бўйича олиб борган тадқиқотлари натижасида таълимнинг дидактик тизимини ишлаб чиқишга муваффақ бўлди. Бу тизим таълимни юқори даражадаги қийинчилик асосида ташкил қилиш ҳамда материалларни тез суръатлар билан ўтиш принципига асосланади. Шунга кўра интенсив

билим узатиш (педагог томонидан) ва қабул қилиш (талаба томонидан) жараёнини тезлаштириш ва педагог берган саволларига аниқ ва тез жавоб бериш учун ўзи излашга мажбур қилади. Талабанинг ўзи билим заҳирасидаги ахборотларини тезда назорат қилиб чиқади ва ўзи берган жавобларнинг қай даражада пухта эканлигини текшириб боради ва кучига ишонч ҳосил қилади. Ижро этишга мўлжалланган мусиқий асарларни таҳлил қилиб мустақил тарзда ўрганган талаба уни бошқаларга кўра тез ва ифодавийроқ ижро этиб беришга қодир. Вокал ижрочилиги дарсларида бўлажак бакалаврларнинг ижодий тафаккури муваффақиятли амалга оширилади, агарда:

- дарс жараёнида талабаларнинг ижодкорлик элементларидан тизимли равишда иш олиб борилса;

- вокал ижрочилиги дарсларида ижодий тафаккурни ривожлантириш юзасидан олиб бориладиган ишнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари аниқлаб машғулот жараёнида бунга алоҳида урғу берилса;

- Вокал ижрочилиги дарсларида ижодий тафаккурни ўстиришнинг шакл ва услублари ишлаб чиқилса ва унга амал илинса.

Талабаларнинг билим олишга бўлган фаолиятини максимал даражада фаоллаштириш, уларнинг актив, мустақил ижодий тафаккурини ривожлантириш мусиқа мутахассисларининг ҳам энг муҳим вазифаларидан бирига айланмоқда. Бунга эришиш нафақат устозлардан, балки талабалардан ҳам мунтазам равишда тизимли иш олиб боришларини талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 3 февралдаги ПҚ – 112 сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида Илғор технологиялар Марказини ташкил қилиш тўғрисида. ПҚ-3674. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев. Тошкент ш., 2018 йил 19 апрель.
3. 2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Тошкент ш., 2018 йил 21 сентябрь.
4. Ғозиев О. Таълим жараёнида ўқувчилар тафаккурининг ўсиши.- Т.:Ўқитувчи,1980.
5. Занков Л.В. Обучение и развитие. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. 2ы. М.: Просвещение, 1881.